

ГОРОДИЩА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА АРХЕОЛОГІЧНІЙ КАРТІ В. Б. АНТОНОВИЧА

Першими дослідниками городищ Волинської губернії були В. Б. Антонович та Д. Я. Самоквасов. Лише через століття їх роботу продовжили М. П. Кучера та А. В. Куза, які склали свій каталог давньоруських городищ, що частково містив і матеріали В. Б. Антоновича. Серед сучасних досліджень варто відзначити праці В. К. Козюби, в яких автор дав прив'язки розташування городищ Житомирщини за В. Б. Антоновичем відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу та співставив їх з каталогом А. В. Кузи та М. П. Кучери. Проте, В. К. Козюба розглянув лише пам'ятки сучасної Житомирщини, що складає тільки частину вищезазначеної території.

Археологічні відомості В. Б. Антонович почав активно збирати з початку 1870 -х рр. – це були як повідомлення про знахідки, так і та масштабні дослідження регіону, які в подальшому склали основу Археологічної карти Волинської губ. Певну інформацію про ці дослідження дають матеріали з фондів Інституту Рукопису Національної Бібліотеки України ім. Вернадського. Наприклад, "Замітки про розкопки і знайдені речі на Волині" (Ф.І №7847), "Заява пристава Острожського повіту Антоновичу про знайдене "изделие" (Ф.І №7848), "Реєстри городищ на Київщині і Волині" (Ф.І №7873) та ін.

З кінця 80-х рр. XIX ст. розпочинаються систематичні дослідження Волині В. Б. Антоновичем, ініційовані археологічними товариствами – Імператорською археологічною комісією та Московським археологічним товариством. 29 квітня 1887 року Імператорська археологічна комісія видала В. Б. Антоновичу Відкритий лист на розкопки в Житомирському, Овруцькому, Новоград-Волинському і Ровенському уїздах Волинської губернії, а також в уїздах Київської та Мінської губерній. Разом з листом була надіслана інструкція по камеральній обробці матеріалу. Поштовок до розкопок стали несанкціоновано розкопані С. С. Гамченком три кургани під Житомиром. Про підсумки проведених С. С. Гамченком робіт відомо з його записки Імператорській археологічній комісії, в якій він просив дозволу працювати під керівництвом В. Б. Антоновича.

1888 року В. Б. Антонович за завданням Московського Археологічного Товариства збирав відомості про археологічні знахідки на сучасних територіях Київської, Черкаської та Житомирської областей.

Відомості до археологічної карти В. Б. Антонович отримував кількома шляхами: передусім, завдяки вже згаданим стаціонарним розкопкам, та заміткам, зробленим під час археологічних розвідок; також виписував відомості з історичних джерел та профільних іноземних видань (вчений досконало володів французькою, польською та латинню); отримував інформацію про цікаві артефакти та місця знахідок від широкого кола кореспондентів; збирав повідомлення від офіційних осіб (наприклад: доповідні Пятковської, Троянівської, Чуднівської, Давидовської, Левковської волостей, тощо); оглядав колекції предметів старовини музеїв та приватних колекцій тощо. Як згадує учень В. Б. Антоновича В. Г. Ляскоронський, впродовж життя професора: «... образовался целый рукописный архив историко-археологических заметок, расположенных в алфавитном порядке, под теми или другими буквами, по губерниям, областям и проч.».

Підсумком проведених В. Б. Антоновичем досліджень стала «Археологічна карта Волинської губернії», яка була опублікована в «Трудах XI археологического съезда» Т.1, М.1901, як додаток та видана окремим відбитком 1900 року, на підставі постанови Московського археологічного товариства. Карта складена як каталог пам'яток, подана за уїздами з конкретними географічними прив'язками по місцевості. Окремим додатком йде топонімічна карта із зазначенням місць розташування пам'яток, для позначення яких Антоновичем була розроблена спеціальна система позначок, які на карті відповідають різним типам поховань, курганам, стоянкам, валам, печерам, городищам тощо. Усього В. Б. Антонович зібрав відомості про 348 городищ, з них 88 мають власну назву та їх перелік поданий додатком після списку географічних назв.

За спогадами учнів відомо, що найбільший інтерес вчений проявляв саме до досліджень городищ. Прискіпливо, з притаманною лише йому скрупульозністю збирав відомості, особисто оглядав, виміряв та зробив плани багатьох городищ. Показував учням ці плани городищ та збирався опублікувати їх окремим виданням, але ця робота була не завершена у зв'язку зі смертю вченого.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

Баранов В. І. (*Київ*)

До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7

Башкоў А. А. (*Брэст*)

Археалогія старожытнага Камянца 8

Бережинский В. Г. (*Киев*)

К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11

Брузис Р. (*Puga*)

Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13

Виноградська Л. І. (*Київ*)

До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15

Galuska L. (*Pracha*)

Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17

Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (*Київ*)

Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

